

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Evaluación de la asociación entre las variantes MTHFR 677C>T y 1298A>C y anomalías congénitas del riñón y tracto urinario

2. Planteamiento del problema

Las anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario (ACRTU) son malformaciones frecuentes que afectan entre 3 y 6 de cada 1,000 recién nacidos y constituyen una de las principales causas de enfermedad renal crónica infantil. Su origen es multifactorial, involucrando factores genéticos y ambientales, y aunque se han identificado algunas causas monogénicas, la mayoría de los casos siguen sin explicación genética clara. La enzima MTHFR, clave en el metabolismo del ácido fólico, presenta variantes (677C>T y 1298A>C) que alteran su función y podrían afectar el desarrollo embrionario. Algunos estudios sugieren que la suplementación con ácido fólico reduce el riesgo de ACRTU, lo que apunta a una posible relación entre estas variantes genéticas y dichas malformaciones. Sin embargo, la evidencia es limitada y principalmente de un solo estudio europeo, por lo que surge la necesidad de investigar si existe una asociación entre las variantes MTHFR 677C>T y 1298A>C y la presencia de ACRTU en poblaciones como la mexicana.

3. Objetivo general

General

Determinar si la presencia de las variantes MTHFR c.677C>T y c.1298A>C está asociada a la ocurrencia de anomalías congénitas del riñón y tracto urinario.

Específicos

- Identificar a los recién nacidos con ACRTU aparentemente no sindrómicas nacidos en el HCG JIM durante el periodo 2015-2026
- Determinar las frecuencias de las variantes MTHFR c.677C>T y c.1298A>C en nuestra población de niños con ACRTU aparente no sindrómicas.
- Determinar las frecuencias de las variantes MTHFR c.677C>T y c.1298A>C en niños sin malformaciones externas evidentes.

4. Diseño

Estudio de casos y controles

5. Métodos

El estudio incluye a todos los recién nacidos atendidos en el Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” entre 2009 y 2026, con una muestra ambiospectiva obtenida por muestreo no probabilístico consecutivo por conveniencia. Se seleccionarán casos con ACRTU no sindrómicas, confirmadas por ultrasonido al nacimiento, y controles sin anomalías mayores ni ACRTU, confirmados por ultrasonido prenatal. Los datos se obtendrán del registro del Centro de Registro e Investigación sobre Anomalías Congénitas. Se incluirán recién nacidos de ambos sexos, con más de 20 semanas de gestación y peso mayor de 500 g, con estudios ultrasonográficos. Se excluirán casos con ACRTU fisiológicas o transitorias, nacimientos con peso o edad insuficiente, o sin consentimiento informado, y se eliminarán del análisis los sujetos con datos incompletos o sin confirmación diagnóstica o genotípica.

6. Institución a implementar

Hospital Civil de Guadalajara. Dr. Juan I Menchaca.

7. Número de aprobación

Aprobación por el comité de Investigación y de Ética en investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00115

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura | |